

Yalnızlık, Akran Zorbalığı ve “İncel” Kültürü Gölgesinde Büyümeye Çalışmak: Adolescence Dizisi Üzerine Bir İnceleme

Muzaffer Musab YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, muzaffer.yilmaz@ahievran.edu.tr

ORCID: 0000-0001-9491-1048

Dört bölüm halinde yayınlanan 2025 yapımı *Adolescence* (Ergenlik), seyircisi ile Netflix platformunda buluşmuş, psikolojik suç drama türünde bir mini dizidir. İngiltere yapımı dizi, 13 yaşındaki Jamie'nin bir sınıf arkadaşını öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınmasıyla başlar. Dizi boyunca bu kriminal olayın iç yüzü daha fazla açılırken, ergenler arasındaki akran zorbalığı, internet bağımlılığı, ebeveyn-çocuk ilişkisi ve bunların ötesinde modernitenin kurumlarının günümüzde aldığı hâl üzerine de önemli mesajlar verilir. Bireysel gibi görünen bir olay üzerinden günümüz toplumunun aile, eğitim, kolluk kuvvetleri gibi temel kurumsal yapıları sorgulanır.

Dizi, ergenlerin nasıl bir atmosfer içerisinde yaşadığını betimler. Ebeveynler ile çocukları arasında bir nesil farkından çok daha büyük mesafeler olduğu mesajı verilir. İnternet ortamının inşa ettiği yozlaşma gözler önüne serilir. Kontrol mekanizmalarının sağlam bir biçimde kurulamadığı sanal evrende ergenler, pornografi ve aşırı şiddete maruz kalarak gerçeklik algılarını yitirmekte ve gerçek hayata adapte olmakta zorluk çekmektedir. Sanal alem, gerçek dünyanın bir alternatifi olarak varlık göstermekte ve kendi kurallarını dayatmaktadır. Güç, zenginlik, erkeksilik ve kadınsılığın uçlarda sunumu söz konusudur.

Bir ergenin bu alemde kendisini onaylatması, onun “kaybeden (looser)” ya da “kazanan (winner)” olup olmadığını gösterdiği için fazlasıyla önemlidir. Bu yüzden ergenler çeşitli stratejiler belirler ve amansız bir mücadelenin içerisine girer. Bu stratejilerin en çok tercih edilenlerinden biri de linçtir. Gençler, akran zorbalığını gerçek dünyada olduğu kadar sanal alemde de yapmaktadır. Bunu, statü sahibi olmak için yaparlar. Bu türden bir duruma maruz kalan ise “kaybedenler (looser)” olarak isimlendirilir. Jamie de bu ortamda kendi kişiliğini inşa etmeye çalışan bir ergendir. Arkadaşları arasında bir kaybeden olarak tanınır. Aynı zamanda kendisini çirkin bulan, özgüvensiz bir gençtir. Sınıfından bir kızın müstahcen fotoğrafları öğrenciler arasında yayıldığında, kızın özgüvensiz bir durumda olduğunu görür, bu haliyle kendisini kabul edeceğini düşünerek ona açılmaya karar verir. Fakat beklemediği bir cevap alır. Bunun ardından kız öğrenci, sosyal medya üzerinden Jamie'ye zorbalayıcı mesajlar gönderir, onu “incel” olmakla itham eder. Bu süreç, Jamie'nin kız öğrenciyi öldüreceği olayla sonuçlanır. Dizi boyunca, bu olayın kriminal boyutu aydınlığa kavuşturulurken, toplumsal yönü de tartışmaya açılır.

Davayı üstlenen polis memuru, olayın iç yüzünü aydınlatmakta güçlük çeker ve ancak Jamie ile yaşıt oğlunun yardımıyla olayın kökenine inebilir. Oğlu, öldürülen kız öğrenci tarafından Jamie'ye gönderilen emojielerin yalnızca kendi neslinin anlayacağı türden alt metinler içerdiğini ifade eder. Bu emojielerde Jamie'ye incel yakıştırmaları yapılmaktadır. İncel, *involuntarily celibate* ifadesinin kısaltılmış halidir. Bu ifade Türkçeye *muhteris bekâr* olarak çevrilebilir. Bu kişilerin karşı cins ile yakın temas kurmak istese de başaramayan, kadınlar tarafından reddedilen, kendisini toplum tarafından dışlanmış hisseden ve bu yüzden de kadınlara karşı öfke duyan kişiler olduğu kabul edilir. Özellikle internet ortamında kendilerine bir gerçeklik inşa eden bu kişiler, gerçek hayata ayak uydurmakta zorluk çeker ve sahici ilişkilerden kaçınırlar (Brunt ve Taylor, 2021, s. 40).

Makale Geçmişi / Article History

Geliş / Received: 19.05.2025

Kabul / Accepted: 16.06.2025

Yayın Bilgileri / Publication Info

Cilt / Volume: 4, Sayı / Issue: 1, Haziran 2025

DOI:

Burada kolluk kuvvetlerine yönelik bir eleştiri de söz konusudur. Aynı ebeveynler gibi, bu türden yapıların da dönüşen gençliğin gerçekliğinden uzak olduğu ifade edilirken, bunun toplumsal güvenlik için bir zafiyet olduğu mesajı verilir. Bu yalnızca münferit bir olaydır. Dizide eğitim kurumları, bu türden olayların sürekli yaşandığı, kontrolün sağlanamadığı, ıslah edici olmaktan uzak yapılar olarak gösterilir. Eğitim sisteminin başarısız bir proje haline geldiği mesajı verilir. İnternetin denetim ve kontrolden uzak yapısı, henüz kişilikleri tam anlamıyla gelişmemiş ergenlerin zihin dünyalarında onulmaz yaralar açabilmektedir (Bozoğlan, 2018, s.154).

Dizi, eğitim sisteminin internet ile birlikte gelen ifsada karşı bir politikasının olmadığını, öğretmenlerin talebelerinin ufuklarını açacak rol model olmaktan çok uzak olduğunu, onların yalnızca öğrencileri gütmekle görevli memurlar haline geldiğini ileri sürer. Öğretmenlerde öğrencilerin davranışlarından kaynaklı bir yılgınlık ve hiçbir şeyi düzeltemeyecek olmanın boş vermişliği vardır. Öğrencilerin günün belirli saatlerinde herhangi bir olaya karışmadan zapt edilebilmesi en büyük amaçtır. Dizide bu durumu bir polis memuru, okulu hayvan kafesine benzeterek tasvir eder.

Ergenlerin sanal ortamda, ebeveynlerin yerine geçen fenomen idoller buldukları ifade edilir. Örneğin Andrew Tate ismi özellikle belirtilir. Bu kişinin kim olduğuna baktığımızda, eski bir dövüşçü olduğunu, ergenlere yönelik motivasyon konuşmaları yaptığını, ergenlere “alfa” bireyler olarak gücü ve zenginliği hedeflemelerini tavsiye ettiğini görmekteyiz (Mistlin, 2023). Dizi bu noktada ebeveynlerin de öz eleştiri yapması gerektiğini ifade eder. Her ne kadar iş hayatı fazlasıyla yorucu ve depresif olsa da çocuklar ile yakın bir ilişkinin kurulması gerektiğini söyler. Ebeveynlerinden uzakta gençler, hayatla bağlarını gerçeklik zemininin dışında, çalışma, azim ve emek gibi kavramları es geçerek, tembellik, üşengeçlik ve hazırcılık içerisinde kurmaktadır. Bu türden bir yaklaşımla hareket eden gençler, hayatın gerçekleri ile buluştuklarında kriz ortamları da kaçınılmaz olmaktadır.

Birçok yapım bu türden konuları merkezine almaktadır. *Adolescence*'ı önemli kılan, bu türden önemli soruları sorarken ve toplumsal meseleleri gün yüzüne çıkarmaya çalışırken, sinemanın imkânlarını da başarılı bir biçimde kullanmasıdır. Tekniğin başarılı bir biçimde kullanılması, işlenen konunun da güçlü şekilde sunulmasına imkân vermektedir. Dizi boyunca hareketli kamera tercih edilir. Kamera, hiçbir zaman belirli bir karakteri merkezine almaz. Bir kahraman ya da genel olarak bir karakterin anlatısına dönüşmez dizi. Oysa Netflix benzeri popüler yapımlar sunan platformlarda dizi ve filmler büyük oranda kahraman anlatısı şeklinde inşa edilir. Bu türden yapımlarda seyirci belirli bir gerçekliğe doğru yönlendirilir. Karakterin bakışı, kıyafetinin rengi ya da arka planındaki herhangi bir nesne dahi seyirciyi belirli bir yargıya vardırırmak üzere tercih edilir. *Adolescence* bu bakımdan ayrı bir yerde durmaktadır. Dizinin sinemasal anlamda en başarılı yönlerinden biri, her bir planın dakikalarca sürmesidir. Omuz kamerası, dakikalarca insanlar ve mekânlar arasında gezinir. Kurgunun keskin kullanımı seyirciyi belirli bir gerçekliğe yönlendirirken, *Adolescence*'taki gibi kullanımı, bunun aksine çoklu gerçeklikler inşa eder. Ele alınan meselenin çok yönlülüğü ön plana çıkarılır ve seyircinin gerek kendi hayatı gerekse toplumsal yapı ve ergenlik halleri üzerine tefekkür etmesine imkân verilir.

Dizinin senaristi, aynı zamanda proje sorumlularından biri dünyaca ünlü İngiliz aktör Stephen Graham'dır. Graham, baştan sona tek planda geçen uzun metraj *Patlama Noktası* (Boiling Point, 2021)'nin da hem başrol oyuncusu hem de senaristidir. *Adolescence*'daki uzun planlar ve başarılı gerilim sahnelerinin kökenini *Patlama Noktası*'nda görebiliyoruz. Graham aynı zamanda *İşte İngiltere Bu* (This is England, 2006) filminin de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Bu film, İngiltere'deki toplumsal çürüme ve ergenlerin böyle bir ortamda gelecek projeksiyonu çizememelerini ve yanlış yollara sapmalarını fazlasıyla gerçekçi atmosferde sunan bir film (Johnson, 2018, s.139). *Adolescence* görüldüğü üzere Graham'ın sinema kariyeri başta olmak üzere İngiliz sineması içerisinde belirli bir konuma yerleştirilebilmektedir.

Adolescence dünyadaki pek çok ebeveynin ve gencin kendi hayatından parçalar bulabileceği bir yapım. Çünkü internet kullanımı yalnızca gelişmiş Batı ülkelerinde değil dünyanın tamamında çok yaygındır ve bu ortamın zararları da aynı şekilde bütün dünyada görülmektedir. Türkiye özelinde baktığımızda, konunun bize dönük yönlerinin de olduğu bir gerçek. Eğitim kurumlarının kalitesi, gençlerin geleceğini inşa etmede yaşadığı zorluklar, internet ortamının güvensizliği ve denetimsizliği, incelenen tabir edilen gençlerin sayısında görülen artış türünden meseleler, Türkiye'nin de en önemli tartışma konuları arasında yer almaktadır.

Dizi günümüz gençliği üzerine olumsuz bir betimleme yapar. Bugünün sıkıntılarını paylaşırken gelecekte daha kötü durumların olacağını belirtir. Bununla birlikte bir çözüm önerisi de sunar. Jamie'nin anne ve babasının gençliklerini hatırladıkları sahne, bugün yaşananların çözümü gibidir. Okul balosuna gitme, insani teması önemseme, okulun terbiye edici değil hayata hazırlayıcı bir yer olması, eskiden gerçek olan fakat bugün yiten değerler olarak gösterilir. Böylelikle, günümüzde de böyle bir gerçekliğin inşa edilmesi gerektiği vurgulanır. Ayrıca, ebeveyn gözetiminin önemine dikkat çekilir. Hatta Jamie'nin babası, babasından dayak yemesinin, kendi çocuğu ile saygılı ve mesafeli ilişkisinden daha doğru olduğunu bile ifade eder.

Kaynakça

- Bozoğlan, B. (2018). The role of family factors in internet addiction among children and adolescents: an overview. In B. Bozoğlan (Ed.), *Psychological, social, and cultural aspects of internet addiction* (146-168). Hershey, PA: IGI Global.
- Brunt, B. V., & Taylor, C. (2021). *Understanding and treating incels: case studies, guidance, and treatment of violence risk in the involuntary celibate community*. New York, NY: Routledge.
- Johnson, B. (2018). Don't look in anger: Manchester, supersonic and made in stone. In N. Bentley, B. Johnson, & A. Zieleniec (Eds.), *Youth subcultures in fiction, film and other media* (127-144). Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Mistlin, S. (2023, March 9). Why too many young men love Andrew Tate – and why we need to understand that, not dismiss it. *The Guardian*, 01.06.2025 tarihinde <https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/mar/09/andrew-tate-young-men-social-media-motivational-sexism> adresinden edinilmiştir.